

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

TURQUIA E A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM DEFESA: A POSIÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DO ATLÂNTICO NORTE (OTAN) E A AMBIÇÃO PELA UNIÃO EUROPEIA (UE)

Allan Antunes
Carolina Ambinder
João Pedro Mendonça

05 de outubro de 2023.

Resumo

Esse policy brief analisa a complexidade do atual momento da política internacional da Turquia, com foco na cooperação em defesa. Nesse sentido, destaca-se a posição do país na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e a ambição de entrada na União Europeia (UE). Se antes o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, demonstrava inflexibilidade sobre o apoio a entrada da Suécia na OTAN, devido aos curdos no país; hoje, esta questão é tratada como uma oportunidade de barganha para o ingresso da Turquia na UE. No entanto, a dualidade de Erdogan entre uma maior internacionalização e um simultâneo conservadorismo interno, desgasta a imagem da Turquia no sistema internacional. O país investe na ampliação da sua indústria de defesa, por exemplo, realizando exportações variadas tanto em relação aos equipamentos e produtos do setor, quanto aos países destinatários; mas adota ou deixa de implementar políticas que podem afetar sua posição na OTAN e impedir sua entrada na UE.

Antecedentes

Como uma personificação do nacionalismo turco e postura conservadora, Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, tenta revisitar os princípios constitucionais republicanos de Mustafa Atatürk [1], com o objetivo de uma nação grandiosa. Atento às mudanças políticas no seu entorno estratégico desde 2014, quando foi eleito, Erdogan busca emergir o poder da Turquia no Oriente Médio, focando principalmente em tornar-se competitivo em relação às potências europeias e globais.

Erdogan e seu nacionalismo se se distanciam cada vez mais da União Europeia (UE) e suas agendas. O processo de entrada no bloco, almejado pelo Estado turco, foi suspenso em 2016, a partir da ameaça da volta da pena de morte no país, o que vai contra os termos de adesão da UE. Erdogan tentou utilizar a questão dos refugiados como barganha para a continuidade do processo de entrada na organização, mas não obteve sucesso. Em 2017, todos os pedidos de adesão a organização foram suspensos, incluindo o turco, e, em 2023, a decisão foi de não reiniciar nenhum deles.

A posição na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) permite a Turquia proximidade com o Ocidente, e assume um papel importante de relação militar dos membros no Oriente Médio, o que a coloca em projeção internacional e, sobretudo,

em concordância com a agenda dos Estados Unidos de controle ao “terrorismo”. Essa agenda vai ao encontro do objetivo doméstico turco de caça ao Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK), principal grupo opositor ao Erdogan[2]. Este objetivo, porém, causou obstáculo a adesão da Suécia à OTAN, pelas alegações turcas de que o Estado sueco estaria refugiando dissidências terroristas[3] em seu território, e sua entrada na OTAN dificultaria as ações da Turquia na defesa contra o PKK.

Entretanto, Erdogan passou a ver, na entrada da Suécia na organização, uma oportunidade de negociar a entrada da Turquia na União Europeia. Assim, recentemente, o presidente turco mencionou a posição “nos portões” desta (Aljazeera, 2023), e disse que, se o caminho para a adesão da Turquia for traçado, o país será aliado no processo da adesão da Suécia, assim como fez com a Finlândia, em 2022.

Resultados

As tensões em torno da gestão política de Erdogan não pertencem a uma conjuntura específica. Desde seus três mandatos consecutivos como primeiro-ministro, iniciados em 2003, o atual presidente da Turquia buscou legitimar-se no que aparenta ser uma “dupla identidade”: internacionalmente, busca manter a proximidade com as potências europeias tradicionais; na esfera doméstica, tem acenado a setores conservadores, buscando, simultaneamente, conquistar maiores poderes políticos à presidência e projetar a pauta do Islã político entre potenciais eleitores.

Essa dualidade, que permite a Erdogan certa “margem de manobra” entre o discurso e a prática, todavia, tem desgastado sensivelmente a imagem do país ante à comunidade internacional. O presidente, ao mesmo tempo que enfatiza o papel da Turquia como Estado-membro da OTAN, mantém proximidade com a Federação Russa, mesmo em um contexto severo de sanções motivado pela continuidade do conflito russo-ucraniano. Em relação a Vladimir Putin, inclusive, negociou a abertura segura através do Mar Negro para o comércio de grãos.

Por sua vez, a construção do PKK como um inimigo simultaneamente interno e internacional da Turquia tem buscado pautar alguns de seus posicionamentos – para além da barganha entre o país, a União Europeia e a OTAN. Sobretudo, dá-se destaque ao crescimento da indústria de Defesa da Turquia, indicando uma tendência ao enfrentamento bélico em detrimento da diplomacia.

Em 2022, a Turquia teve um superávit expressivo em indústria de defesa: US\$ 4.3 bilhões exportados, em comparação a US\$ 1.2 bilhão importado (Savunma Sanayist, 2022). Essas exportações destinaram-se ao Catar, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Polônia, Ruanda, Índia, Burkina Faso e Azerbaijão; e eram veículos aéreos não tripulados/VANTs (quase 25% do total), munições e sistemas de mísseis, veículos terrestres, turbojato/turboélice, peças de aeronaves, espingardas, armas de cano e torres de armas e helicópteros militares. As empresas de destaque foram Baykar, Tusas, Pratt & Whitney e BMC (Husain, 2022).

Já em abril do presente ano, na LAAD Defence & Security, maior feira de defesa e segurança da América Latina (mas com empresas e representações do mundo todo), a Turquia foi o terceiro país com mais expositores (30), atrás apenas do Brasil (150), país anfitrião, e dos Estados Unidos (53), potência militar global (LAAD, 2023). Além disso, em 26 de setembro, a Turquia buscou barganhar seu voto - para a entrada sueca na OTAN - com os Estados Unidos, caso o país concordasse em fornecê-la caças F-16 “Fighting Falcon” [4].

Recomendações

A estratégia de utilizar a população curda na Suécia em favor da barganha turca na OTAN aparenta possuir mais pontos de debilidade do que de vantagem. Além de haver representantes de origem curda no parlamento sueco, o país não reconhece o PKK como organização paramilitar de risco. Ainda, há uma política sueca de reconhecimento do multiculturalismo dessas comunidades curdas desde a década de 1970, no contexto das leis de imigração no governo social-democrata de Olof Palme.

A intransigência turca, pelo contrário, pode acabar resultando em desgaste da política consensual que baseia a entrada de novos membros na OTAN. Isso pode levar a revisionismos quanto ao valor do multilateralismo em alianças militares, por exemplo, o que não é interessante a nenhum dos países (Norell, 2022).

Adicionalmente, o foco do país com o crescimento do setor de Defesa aparenta ser um tanto paradoxal aos seus objetivos de entrada na União Europeia, os quais deveriam priorizar metas de desenvolvimento econômico e social [5]. Segundo o Relatório de Progresso de 2022[6], relativo ao ingresso da Turquia na UE, dos 34 pontos necessários ao Acervo Comunitário, o país tem 8 pontos em “total desacordo” e 12

classificados como “de difícil adaptação”. Com dois-terços dos capítulos completamente díspares ao ingresso, somente uma reforma institucional severa na base legal – o que coaduna com as tentativas de Erdogan em reformar a Constituição Turca – é capaz de adequar o país a esses termos em tão pouco tempo.

Considerações Finais

O fato de a Turquia poder barganhar seu voto na OTAN, investir consideravelmente em indústria de Defesa e reavivar discursos revanchistas com o PKK não possuem uma lógica linear. Todavia, são argumentos que podem ser aproximados para sustentar um posicionamento estratégico, dado o exposto. Ainda, cabe observar que, embora esse planejamento aparente possua bases frágeis, pode ainda assim gerar externalidades positivas.

A partir de uma maior atenção no setor de Defesa e da intensificação das suas arquiteturas cooperativas (com outros países e/ou organizações internacionais), a Turquia pode lançar-se mais ativamente como país provedor de segurança na região do Mediterrâneo. Muito embora essa região tenha sido secundarizada com o início do conflito russo-ucraniano, ainda é sensivelmente problemática no entorno estratégico da União Europeia. E, ao destinar-se à maior fiscalização dos fluxos migratórios, pode ainda gerar maior capital político para integrar à organização.

Referências

Aljazeera (2023). *Turkey's Erdogan agrees to support Sweden's NATO bid*. Acesso em 20/09/2023. Disponível em <<https://www.aljazeera.com/news/2023/7/10/turkeys-erdogan-agrees-to-back-swedish-nato-bid-stoltenberg>>.

Cagaptay, S. (2020). *The new sultan: Erdogan and the crisis of modern Turkey*. Bloomsbury Publishing.

CIA World Factbook (2023). *Country: Turkey (Turkiye)*. Acesso em 09/2023. Disponível em <<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey-turkiye/#people-and-society>>.

Foundation-Kurdish Institute of Paris (2017). *The Kurdish Population* (virtual site). Paris: 12. Disponível em <<https://www.institutkurde.org/en/info/the-kurdish-population-1232551004>>.

Husain, Amir (2022). *Turkey builds an army with hyper-war capability*. Acesso em 09/2023. Disponível em <<https://www.forbes.com/sites/amirhusain/2022/06/30/turkey-builds-a-hyperwar-capable-military/?sh=2ff9448355e1>>.

LAAD Defence & Security (2023). *List of Exhibitors*. Acesso em 09/2023. Disponível em <<https://www.laadexpo.com.br/lista-de-expositores/>>.

Norell, Magnus (2022). *As NATO summit approaches, Sweden is now caught between Turkey's demands and its own complicated domestic politics*. Washington, D.C.: Washington Institute for Near East Policy. Acesso em 09/2023. Disponível em <<https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/nato-membership-sweden-between-turkey-and-kurds>>.

Savunma Sanayist (2022). *Defence exports announced for 2022*. Acesso em 09/2023. Disponível em <<https://www.savunmasanayist.com/2022-yili-savunma-sanayii-ihracati-belli-oldu/>>.

Allan Antunes (InterAgency Institute, Affiliate): Mestrando em Estudos Marítimos (PPGEM/EGN) e Bacharel em Relações Internacionais. Contato: allanc.freitas@gmail.com

Carolina Ambinder (InterAgency Institute, Researcher): Doutoranda em Estudos Estratégicos (PPGEST/UFF), Mestre em Estudos Marítimos (PPGEM/EGN). Contato: carolina.ambinder@interagency.institute

João Pedro Mendonça (UniLaSalle-RJ): Contato: joaomendonca@soulasalle.com.br

[1] Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) foi o primeiro presidente da Turquia, fundador do sistema republicano a partir de um processo revolucionário militar ocorrido entre 1919 e 1923.

[2] Os curdos são considerados a maior nação sem Estado em número populacional (Gunter, 2004: 197; Foundation-Institut Kurde de Paris, 2017). Entre 36 e 45 milhões de curdos, aproximadamente, vivem em diáspora – a maioria residindo na Turquia, cerca de 20 milhões de habitantes ou 25% da população total do país (CIA, [s;d.]). São majoritariamente perseguidos nos países que residem por representarem um “Estado dentro de um Estado”, dado que não tendem a resignar a identidade curda. Os conflitos entre turcos e curdos, todavia, originaram-se na década de 1920. Nos acordos de desagregação nacional que puseram fim ao Império Otomano, pretendia-se a criação de um Estado Curdo, “Curdistão”, em território que atualmente compreende partes do Irã, do Iraque, da Síria, da Armênia e da própria Turquia. Todavia, isso foi impedido pelo Tratado de Lausanne (1923), de iniciativa turca. Impedidos de exercer sua identidade em prol de um projeto de coesão nacional na Turquia que acompanhou a elaboração da primeira Constituição republicana, os curdos iniciaram rebeliões de cunho nacionalista. Entre as organizações mais representativas desse movimento, está o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

[1] [3] Além da polissemia e da subjetividade que envolve o conceito de “terrorismo”, alcinhá-lo ao PKK possui uma série de inconstâncias, como associar-se indevidamente a organização à própria identidade curda, e não se tratar de uma organização com capacidades paramilitares expressivas a ponto de representar ameaça a países da OTAN – sobretudo na conjuntura prioritária do conflito russo-ucraniano.

[4] Disponível (em inglês) em: <<https://www.nytimes.com/2023/09/26/world/europe/sweden-nato-turkey-fighter-jets.html>>. Acesso em setembro 2023.

[5] Além da desestabilização em virtude do terremoto no presente ano, o país tem sido há mais de uma década uma das principais rotas para imigrantes que buscam adentrar a Europa como solicitantes de refúgio.

[6] Disponível (em inglês) em: <https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/turkiye-report-2022_en>. Acesso em setembro 2023.

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
